

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 4

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
05.09.2025

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 4

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалданов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касаликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тагаев Шерқабул Бойқабдулович

тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат стоматология институти.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доцент кафедры Дерматовенерологии, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и переподготовки детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный стоматологический институт. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Dental Institute
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Babazhanova Shakhida Dadazhanovna, Ibragimova Feruza Abdikarimovna, Abdurakhmanova Zilola Hamidullah kizi**
ORGAN-PRESERVING TACTICS IN CASE OF OVARIAN TORSION IN ADOLESCENT GIRLS.....11
2. **Jilonova Asalkhon Nigmatillo qizi, Nasirova Khurshidakhon Kudratullaevna, Shodieva Khurshida Tukhtasinovna**
RELATIONSHIP BETWEEN HYPOTHYROIDISM AND THE STATE OF OVARIAN RESERVE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH INFERTILITY.....21
3. **Khamrayev Khumoyun Khamzayevich**
HYGIENE ISSUES IN PREGNANT WOMEN IN THE CONTEXT OF UROLOGICAL DISEASES.....27
4. **Rizaeva Malika Abdumanonovna, Kattakhodjaeva Makhmuda Khamdamovna, Rizaev Jasur Alimdjanovich**
MOLECULAR AND REGENERATIVE INNOVATIONS IN GYNECOLOGY: INTEGRATION PERSPECTIVES IN THE POST-COVID ERA.....31
5. **Sirojiddinova Khiromon Nuriddinovna**
PATHOGENETIC VALUES OF IMMUNE COMPLEXES DURING INTRAUTERINE INFECTION.....45
6. **Uktamova Yulduz Umarovna, Khudoyarova Dildora Rakhimovna**
IDENTIFICATION OF RISK FACTORS AND PATHOGENESIS OF PREECLAMPSIA (LITERATURE REVIEW).....51

INFECTIOUS DISEASES

7. **Axmedova Gulchehra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDITIS AND MYOPERICARDITIS IN PATIENTS WITH COVID-19.....59
8. **Akhmedova Gulchekhhra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE ROLE OF POLYMORPHIC GENES MMP-9 AND TIMP-1 IN MYOCARDITIS CAUSED BY SARS-COV-2.....69

PEDIATRICS DISEASES

9. **Tashmatova Gulnoza Aloyevna, Khalilova Zilola Abdurauf qizi**
CHARACTERISTICS OF THE INTESTINAL MICROBIOME IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA ASSOCIATED WITH MYCOPLASMA AND CHLAMYDIA INFECTIONS.....77
10. **Khudaynazarova Salomat Ruzibaevna, Kuryazova Sharofat Masharipovna, Tashenova Gulnora Tolipovna**
STATUS OF VITAMIN D IN CHILDREN AND ITS INFLUENCE ON THE COURSE OF PNEUMONIA.....83

ONCOLOGY

11. **Allazov Iskandar Sallakh ugli Allazov Sallakh Allazovich, , Allazov Feruz Niyazovich, Madalimov Akhror Alievich**
MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL METHODS IN VERIFICATION OF NON-MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER.....90

12. **Djuraev Mirjalol Dehqanovich, Melikulov Asliddin Khamrakulovich**
DIRECT RESULTS OF COMBINED GASTRECTOMY WITH DISTAL HEMIPANCREATECTOMY WITH SPLENECTOMY FOR LOCALLY ADVANCED GASTRIC CANCER.....97
13. **Minnulin Irkin Rashidovich, Mirzakulov Buned Gaybullaevich, Aslanova Lobar Melikmuradowna, Rahimov Nodir Makhammatkulovich**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION AND DIAGNOSTIC CAPABILITIES IN URETERAL CANCER: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL APPROACHES.....102
14. **Mustafayev Tojiddin Kurbanovich**
NEPHROBLASTOMA IN CHILDREN: TREATMENT STRUCTURE AND CLINICAL OUTCOME ANALYSIS.....108
15. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
THE ROLE OF MACROPHAGES (CD68+) IN THE IMMUNE MICROENVIRONMENT AND THEIR INFLUENCE ON THE OUTCOMES OF SOFT TISSUE SARCOMAS TREATMENT.....120
16. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
IMMUNE MICROENVIRONMENT OF SOFT TISSUE SARCOMAS: THE ROLE OF T-LYMPHOCYTES AND MACROPHAGES IN PREDICTING THERAPY EFFICACY....126
17. **Tillyashaikhov Mirzagolib Nigmatovich, Xakkulov Erkin Bekmirzayevich, Alimov Jaloliddin Usmonkhon Ugli**
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN LEVEL AND PROSTATE VOLUME WITH OVERACTIVE BLADDER IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER.....135
18. **Yusupbekov Abrorjon Akhmadjanovich, Djuraev Murjalol Dekhqonovich, Djumanazarov Temirbek Matchanovich, Rasulov Abdugaffor Elmanovich, Rakhimov Okiljon Abdukhalilovich**
ESOPHAGEAL CANCER: THE ROLE OF PREOPERATIVE CHEMOTHERAPY IN COMBINATION TREATMET.....142

TRAUMATOLOGY

19. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
RESULTS OF TREATMENT OF LAMBAR DYSPLASIA AND CONGENITAL EXTRACTION IN NURTURAL CHILDREN.....148
20. **Jongirov Sobir Abdukhoshimovich, Kholkhujayev Farrukh Ikramovich, Saleev Bahodur Vakhobovich, Abdusamatov Shahriddin Nuriddin Ogli.**
CHRONIC SHOULDER JOINT INSTABILITY: A HISTORICAL REVIEW AND TRENDS IN SURGICAL TREATMENT.....155
21. **Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Baymuratova Aziza Charievna**
ULTRASOUND BASED DETECTION OF INTERNAL KNEE JOINT INJURIES AND FORMULATION OF INDIVIDUALIZED REHABILITATION: AN INNOVATIVE APPROACH IN MEDICINE.....166
22. **Kodirov Ma'ruf Abdumajitovich, Mamatkulov Oybek Xoliqovich, Teshayev Temur Nematovich**
RESULTS OF TREATMENT OF FRACTURES OF THE DISTAL END OF THE FEMUR USING THE NEW DEVICE BY THE METHOD OF RETROGRAD BLOCKING INTRAMEDULAR OSTEOSYNTHESIS.....174

23. **Khodzhanov Iskandar Yunusovich, Gaffarov Farrukh Abdualievich**
ANALYSIS OF MODERN TREATMENT METHODS FOR PATIENTS WITH BOAT FRACTURES AND DISTAL SYNDESMOSIS (LITERATURE REVIEW).....179
24. **Ruziev Shakhzod Olimdjon ugli, Shorustamov Mukhammad Tadjalievich**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ULNAR FRACTURES: ANALYSIS OF METHODS, CLINICAL APPROACHES AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....187
25. **Temurov Alisher Akmaljon o'g'li**
IMPROVEMENT OF OSTEOSYNTHESIS METHODS FOR DISTAL INTERCOSTAL SYNDESMOSIS RUPTURE.....198
26. **Yamshchikov Oleg Nikolaevich, Yemelyanov Sergey Aleksandrovich, Tilyakov Xasan Azizovich**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....204

INTERNAL MEDICINE, ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

27. **Allazov Salakh Allazovich**
CLASSIFICATION OF SCIENCES, INCLUDING MEDICAL.....211
28. **Khamraev Abror Asrarovich, Tursunova Minavara Ulugbekovna, Abdullaev Ulugbek Sayfullaevich**
MOLECULAR-GENETIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CHRONIC PANCREATITIS OF DIFFERENT GENESIS.....217
29. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Musayeva Lola Jurayevna, Ilkhamova Zilola Erkindjanovna, Baykhanova Dilrabo Djamaliddinovna**
PATHOGENETIC RATIONALE FOR THE NECESSITY OF REINFUSION OF ASCITIC FLUID IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS.....224
30. **Xoshimov Bobir Luxmonovich, Kuylanov Baxtiyor Bazorboyevich**
EFFECT OF CHRONIC STRESS ON GENERATIONAL HYPOCAMP MORPHOLOGY.....230
31. **Bilalov Bakhodir Erkinovich, Bilalov Erkin Nazimovich, Oripov Okilkhon Ilyasovich.**
RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES ON THE ANTI-ADHESIVE ACTIVITY OF A HYDROGEL BASED ON THE SODIUM SALT OF CARBOXYMETHYLCELLULOSE.....237
32. **Khudoykulova Farida Vafokulovna**
THE IMPORTANCE OF NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN TREATING NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....245

MORPHOLOGY

33. **Berkinov Ulugbek Bazarbayevich, Ermatov Boratjon Raxmatovich**
A MATHEMATICAL MODEL FOR ESTIMATING THE LENGTH OF THE ESOPHAGUS BASED ON ANTHROPOMETRIC INDICATORS, TAKING INTO ACCOUNT GENDER.....256
34. **Indiaminov Sayit Indiaminovich, Jabborov Otabek Yusupovich**
PATHOPHYSIOLOGY AND PATHOMORPHOLOGY OF PULMONARY CONTUSIONS IN CLOSED BLUNT CHEST TRAUMA262
35. **Oripov Firdavs Suratovich, Togayeva Gulnora Siddiqovna**
REACTIVE MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE PANCREATIC PARENCHYMA IN EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM271

36. **Tojiboyev Temur Topvoldi Ogli, Makhamov Nosirjon Juraevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE KIDNEYS DURING GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN THE SECOND AND THIRD PREGNANCIES.....278

OPHTHALMOLOGY

37. **Mamasoliev Zokhidjon Nematovich, Rustamjonov Abdurashid Bakhram Ugli, Axmedov Nozimbek Numonbek Ugli**
MODERN EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE GLAUCOMA ATTACK IN VALLEY CONDITIONS IN ACCORDANCE WITH NON-COMMUNICABLE CHRONIC DISEASE COMORBIDITY.....286
38. **Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Azizov Mardon Mavlonovich**
THE ROLE AND CHARACTERISTICS OF DOPAMINE IN THE RETINAL LAYER OF THE EYE IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....295

ENDOCRINOLOGY

39. **Kodirova Nargizakhon Umarovna, Djuraeva Aziza Shakhzadeevna**
METABOLIC NATURE OF OBESITY AND PREDIABETES IN THE CONTEXT OF PERIPHERAL NEUROPATHY.....304
40. **Magzumova Shahknoza, Vosikov Botirbek**
NEUROENDOCRINE MECHANISMS OF COMORBIDITY BETWEEN ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS AND HYPOTHYROIDISM.....315

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

41. **Ibragimova Malika Khudaiberganovna, Ruzikulova Munira Shukhrat Kizi.**
IMPROVING PERIODONTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....321
42. **Sanakulov Jamshed Olloberdiyevich**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTING PERIODONTAL DISEASES DEVELOPED DUE TO WATER CONSUMPTION FROM UNDERGROUND WELLS.....333

SURGERY

43. **Allazov Salakh Allazovich.**
EPICYSTOSTOMY, CYSTOCUTANEOSTOMY, EPICYSTOCUTANEOSTOMY.....344
44. **Askarov Pulat Azadovich, Akbarov Mirshavkat Mirolimovich**
HYBRID MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....351
45. **Iskandarov Yusuf Nazimovich**
COMPREHENSIVE SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTRAL HERNIA AND MORBID OBESITY.....356

OTORHINOLARYNGOLOGY

46. **Davronov Usmon Farmonkulovich, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir Alisherovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.**
VASOMOTOR RHINITIS: UNRESOLVED PROBLEMS TO DATE.....365

47. Davronov Usmon Farmonkulovich, Narzullayev Igor Dilmurodovich.	
DIAGNOSTIC ASSESSMENT OF THE CALORIC TEST IN VESTIBULAR DISORDERS.....	373
48. Dustboboyev Dilshod, Khayitov Alisher.	
THE TACTICS OF CONSERVATIVE TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN.....	379
49. Khodjiyeva Kamilla Feruzovna, Rasulova Kibriyo Abdurakhmon Qizi	
THE USE OF VESTIBULAR TESTS IN PATIENTS TO DETERMINE THE LEVEL OF LESION OF THE VESTIBULAR APPARATUS.....	386
50. Narzullayev Igor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich	
DIAGNOSTICAL EVALUATION OF CALORIC NISTAGMA IN VESTIBULAR DISORDERS.....	393
51. Narzullayev Igor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich, Eshpulatov Abdusattor ugli	
CHANGES IN ROTATIONAL TEST DATA IN PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....	499
52. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Erkinova Kamola	
MODERN CONCEPTS OF VASOMOTOR RHINITIS.....	406
53. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir	
IMPROVING CONSERVATIVE TREATMENT TACTICS IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE WITH VASOMOTOR RHINITIS.....	412
54. Normirova Nargiza Nazarovna, , Davronov Usmon Farmonkulovich	
STUDY OF POSITIONAL PAROXYSMAL NYSTAGMUS IN PATIENTS WITH DIZZINESS.....	420
55. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, Normuradov Nodir Alisherovich	
STUDIES OF POST-ROTATIONAL NYSTAGMUS IN ADOLESCENTS.....	425
56. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, , Normuradov Nodir Alisherovich	
OPTIMISATION OF DIAGNOSIS OF VARIOUS FORMS OF VESTIBULAR DYSFUNCTION.....	432
57. Shodiyev Anvar Erkinovich, Akramov Shamsiddin Abdisamadovich, Normurodov Nodir	
OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS IN PATIENTS WITH CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....	438
58. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
VASOMOTOR RHINITIS IN THE CLINICAL PRACTICE OF A GENERAL PRACTITIONER.....	444
59. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
A NEW APPROACH IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC VASOMOTOR RHINITIS.....	451
60. Uktamov Diyorbek Shuxratovich, Narzullayev Igor Dilmurodovich	
ASSESSMENT OF THE VESTIBULAR ANALYZER IN IMPAIRED BALANCE FUNCTION.....	457
61. Xatamov Jakhongir Abruyevich	
ON THE ISSUE OF RHINOSEPTOPLASTY FOR DEFORMITIES OF THE EXTERNAL NOSE WITH A DEVIATED NASAL SEPTUM.....	463

УДК 616.33-053.2: 612.014-482-616

KHUDAYNAZAROVA Salomat Ruzibaevna
dotsent

KURYAZOVA Sharofat Masharipovna

Dotsent

Tashkent State Medical University, Uzbekistan

TASHENOVA Gulnora Tolipovna

professor

Kazakh National Medical University named after S.D. Asfendiyarov, Kazakhstan

STATUS OF VITAMIN D IN CHILDREN AND ITS INFLUENCE ON THE COURSE OF PNEUMONIA

For citation: Khudaynazarova Salomat Ruzibaevna, Kuryazova Sharofat Masharipovna, Tashenova Gulnora Tolipovna. Status of vitamin d in children and its influence on the course of pneumonia // Journal of Biomedicine and practice. - 2025, vol. 10, issue 4.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17087591>

ABSTRACT

Pneumonia continues to occupy a leading place in the structure of general and respiratory morbidity and mortality among children. Considering its impact on the immune system and inflammatory processes, it is advisable to study the role of vitamin D in the diagnosis, prevention, and treatment of bronchopulmonary diseases in children in more detail, which opens up prospects for improving the quality of medical care in pediatric practice.

Key words. Children, vitamin D, pneumonia, respiratory organs.

ХУДАЙНАЗАРОВА Саломат Рузибаевна

доцент

КУРЪЯЗОВА Шарофат Машариповна

доцент

Ташкентский государственный медицинский университет, Узбекистан

ТАШЕНОВА Гульнора Толиповна

профессор

КАЗНМУ им.С.Д. Асфандиярова, Казахстан

СТАТУС ВИТАМИНА D У ДЕТЕЙ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ТЕЧЕНИЕ ПНЕВМОНИИ

АННОТАЦИЯ

Пневмонии продолжают занимать ведущее место в структуре общей и дыхательной заболеваемости и смертности среди детей. Одним из значимых факторов, влияющих на течение, степень тяжести и возможные неблагоприятные исходы внебольничной пневмонии у детей раннего возраста, является уровень витамина D. Учитывая его влияние на иммунную систему и воспалительные процессы, целесообразно более детально изучать роль витамина D при диагностике, профилактике и лечении заболеваний бронхолегочной системы у детей, что открывает перспективы для улучшения качества медицинской помощи в педиатрической практике.

Ключевые слово. Дети, витамин D, пневмония, органов дыхания.

XUDAYNAZAROVA Salomat Ruzibayevna
dotsent

KURYZOVA Sharofat Masharipovna
dotsent

TASHENOVA Gulnora Tolipovna
Toshkent davlat tibbiyot universiteti, O‘zbekiston
professor

S.D. Asfandiyorov nomidagi Qozog‘iston Milliy Tibbiyot Universiteti, Qozog‘iston

BOLALARDA D VITAMININING STATUSI VA UNING PNEVMONIYA KECHISHIGA TA’SIRI

ANNOTATSIYA

Pnevmoniyalar bolalar orasida umumiy va nafas olish tizimi kasalliklari, shuningdek o‘lim strukturasi yetakchi o‘rinlardan birini egallab kelmoqda. Erta yoshdagi bolalarda statsionardan tashqari pnevmoniyaning kechishi, uning og‘irlik darajasi va mumkin bo‘lgan salbiy oqibatlariga ta’sir etuvchi muhim omillardan biri bu D vitamini darajasidir. D vitaminining immunitet tizimi hamda yallig‘lanish jarayonlariga ko‘rsatadigan ta’sirini inobatga olgan holda, bolalarda bronx-o‘pka tizimi kasalliklarini tashxislash, oldini olish va davolashda ushbu vitaminning rolini chuqurroq o‘rganish maqsadga muvofiqdir. Bu esa pediatriya amaliyotida ko‘rsatilayotgan tibbiy yordam sifatini yaxshilash istiqbollari ochadi.

Kalit so‘zlar: bolalar, D vitamini, pnevmoniya, nafas olish a’zolari

Актуальность. Пневмония остаётся ведущей причиной госпитализаций и детской смертности во всём мире. В то же время состояние витамина D (25(OH)D) привлекает внимание как потенциальный модификатор течения инфекций нижних дыхательных путей благодаря своей роли в иммунной регуляции, усилении врождённого иммунитета и противовоспалительном действии[3,4,7,10]. Хотя результаты крупных метаанализов по профилактическому применению витамина D в острых респираторных инфекциях неоднозначны⁴, накопленная клиническая статистика демонстрирует связь между его дефицитом и тяжестью течения пневмонии у детей[1,8,11]. Так, в кросс-секционных исследованиях у детей во время госпитализации частота дефицита витамина D достигает 19–37%. Его низкий уровень сопровождается более длительной госпитализацией, большим потреблением кислорода и необходимостью усиления антибиотикотерапии[2,5,9,12]. Результаты рандомизированного проспективного исследования показали, что хотя единичная высоко дозовая терапия витамином D не уменьшала длительность или рецидивы пневмонии у детей до 5 лет, он выступал важным прогностическим фактором тяжести заболевания[3,6,9].

Многие исследования доказывают, что дефицит витамина D у новорожденных и младенцев был связан с повышенной частотой острых респираторных инфекций, не связанных с пневмонией[1,2]. Тем не менее, влияние витамина D на снижение тяжести инфекций нижних

дыхательных путей, а также его потенциал в улучшении исходов заболеваний и сокращении числа госпитализаций, остается не до конца ясным [1,3]. Благодаря широкому спектру иммуномодулирующих эффектов, витамин D рассматривается как значимый фактор, влияющий на клиническое течение воспалительных заболеваний, включая пневмонию, бронхиальную астму и другие патологии дыхательной системы. Его влияние на клеточный и гуморальный иммунитет способствует снижению выраженности воспалительного ответа при легочных инфекциях. Как в структуре общей, так и в системе органов дыхания, детской заболеваемости и смертности до сих пор лидирующую позицию занимают пневмонии [4,8]. Таким образом, изучение статуса витамина D как предиктора клинического течения пневмонии у детей и его потенциальных терапевтических возможностей остаётся высоко актуальной темой для педиатрии и иммунологии, особенно в условиях регионов с недостаточным инсоляционным режимом и высоким риском витаминного дефицита.

Цель исследования. Выявить особенности клинического течения внебольничной пневмонии у детей раннего возраста в зависимости от уровня витамина D, а также оценить влияние гиповитаминоза D на тяжесть заболевания и продолжительность госпитализации.

Методы и исследования. В исследование были включены 50 детей в возрасте от 1 до 3 лет, находившихся на стационарном лечении в отделении пульмонологии клиники ТашПМИ. Распределение по возрасту: 25 детей — до 1 года, 17 — в возрасте 2 лет, 8 — в возрасте 3 лет. Для определения статуса витамина D у всех пациентов проводилось измерение концентрации 25-гидроксивитамина D [25(OH)D] в сыворотке крови. В соответствии с рекомендациями Endocrine Society, статус витамина D классифицировался следующим образом: Дефицит: < 20 нг/мл; Недостаточность: 20–30 нг/мл; Норма: 30–100 нг/мл. Клиническая оценка состояния пациентов включала анализ симптомов, данных объективного осмотра, результатов лабораторно-инструментальных исследований (общий анализ крови, СРБ, рентгенография органов грудной клетки) и длительности госпитализации. Статистическая обработка данных проводилась с использованием программного обеспечения Statistica 6.0, применялись критерии Стьюдента и корреляционный анализ.

Результаты и обсуждения. В рамках проведённого исследования была осуществлена комплексная оценка факторов риска, оказывающих влияние на тяжесть течения внебольничной пневмонии у детей раннего возраста а также на статус витамина D. Особое внимание уделялось преморбидному фону и сопутствующим заболеваниям, существенно влияющим на клинические проявления и продолжительность заболевания. Среди сопутствующих состояний наиболее часто регистрировались: анемия I–II степени — у 67,3% детей; заболевания ЛОР-органов (аденоидит, риносинусит, тонзиллит и др.) — у 34%; аллергические заболевания (атопический дерматит, бронхиальная гиперреактивность) — у 30,6%; функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта — у 28,6%; сочетание двух и более сопутствующих патологий — у 56% обследованных (рисунок 1).

Классификация внебольничной пневмонии у детей ставилась на основе рекомендаций ВОЗ (2022), Национального руководства по клиническим рекомендациям Минздрава РУз (2024 г). Анализ степени тяжести внебольничной пневмонии у детей раннего возраста показал, что тяжёлое течение болезни преобладало во всех возрастных группах 1 год (48,0%) в 2 года (58,8%) особенно выражено у детей 3-летнего возраста (66,7%). Крайне тяжёлые формы заболевания регистрировались только у детей 1 и 2 лет (12 и 11,8%). Клиническая картина при поступлении в стационар включала следующие основные симптомы: кашель — у 100% детей; одышка: у детей до 1 года — у 88%, в возрасте 2 лет — у 65%, в возрасте 3 лет — у 37,5%; повышение температуры тела — у всех пациентов (100%); снижение аппетита: до 1 года — у 92%, в 2 года — у 76%, в 3 года — у 75%; общая слабость — у 86% детей; нарушения сна — у 82% (таблица 1).

Рис.1. Сопутствующие состояния у детей

Таблица 1

Частота основных клинических симптомов у детей с различным статусом витамина D

Симптомы		Норма витамин D	Недостаточность витамин D	Дефицит витамин D
Кашель		100	100	100
Повышение температуры		100	100	100
Общая слабость		86	90	95
Нарушения сна		82	85	90
Одышка	<1 года	88	92	95
	2 года	65	70	78
	3 года	37,6	42	50
Снижение аппетита	<1 года	92	95	98
	2 года	76	80	85
	3 года	75	78	82

Анализ статуса витамина D в сыворотке крови позволил выделить следующие тенденции: У детей до 1 года: дефицит витамина D выявлен у 45%, недостаточность — у 23%, нормальные значения — у 32%; в возрасте 2 лет: дефицит — у 15%, недостаточность — у 47%, достаточный уровень — у 38%; в возрасте 3 лет: дефицит — у 11%, недостаточность — у 55%, нормальный уровень — у 34%. В обобщённом анализе среди всех детей с внебольничной пневмонией; нормальный уровень витамина D (>30 нг/мл) зарегистрирован у 30,4% пациентов; недостаточность витамина D (20–30 нг/мл) — у 45,2%; дефицит (<20 нг/мл) — у 14,8% (рисунок 2).

Рис.2. Показатели витамин D у детей внебольничной пневмонии.

На современном этапе изучения патогенеза инфекционно-воспалительных заболеваний респираторного тракта у детей особое внимание уделяется роли микронутриентов, в частности витамина D, который выполняет важные иммуномодулирующие функции. Согласно исследованиям Wang X. et al. (2024), Qureshi M.M. et al. (2022), дефицит 25(OH)D3 ассоциируется с тяжёлым течением инфекций нижних дыхательных путей, особенно у детей раннего возраста. Проведённый анализ показал, что тяжёлое течение пневмонии чаще наблюдалось у детей с дефицитом витамина D. У детей в возрасте до 1 года дефицит витамина D выявлен у 45% пациентов, при этом тяжёлое течение пневмонии регистрировалось в 48% случаев, а крайне тяжёлые формы – в 12,0%. Среди детей 2-летнего возраста тяжёлое течение заболевания наблюдалось у 58,8% пациентов, при этом дефицит витамина D отмечен у 15%, а недостаточность – у 47%. У детей 3-летнего возраста тяжёлое течение пневмонии составило 66,7% случаев, при дефиците витамина D у 11% и недостаточности у 55%(таблица 2).

Таблица 2

Степень тяжести пневмонии и статус витамина D у детей раннего возраста

Возраст детей	Тяжёлое течение пневмонии (%)	Крайне тяжёлое течение пневмонии (%)	Дефицит витамина D (%)	Недостаточность витамина D (%)
До 1 года	48,0	12	45	23
2 года	58,8	11,8	15	47
3 года	66,7	–	11	55

Обобщённый анализ показал, что при дефиците или недостаточности витамина D у детей раннего возраста отмечается более тяжёлое течение внебольничной пневмонии по сравнению с пациентами, имеющими нормальный уровень витамина D.

У пациентов с дефицитом и недостаточностью витамина D клиническое течение ВП характеризовалось более выраженной интоксикацией, стойким лихорадочным синдромом, а также снижением резистентности организма к инфекции. Так, в группе детей с гиповитаминозом D (n=33), у 45,5% наблюдалась фебрильная температура, сохранявшаяся более 3 суток, что может свидетельствовать о недостаточной эффективности иммунного ответа. У 54,5% детей с дефицитом витамина отмечалась субфебрильная температура, сохранявшаяся длительное время, в среднем 5,2±1,4 суток, что также коррелировало с вялотекущим воспалительным процессом и затяжным характером пневмонии. Анализ клинической симптоматики показал, что кашель был основной жалобой у всех пациентов. При этом продуктивный кашель преобладал у 76% детей с гиповитаминозом D, преимущественно в возрасте до 1 года, в то время как сухой кашель чаще регистрировался у детей 2–3 лет (22,7%), что может быть связано с возрастными особенностями бронхолегочной системы и реактивностью слизистой оболочки дыхательных путей. Жалобы на пониженное питание, общую слабость и утомляемость отмечались у 62% детей с пониженным уровнем витамина D,

тогда как в контрольной группе (дети с нормальным уровнем 25(OH)D) подобные симптомы были выражены слабо и отмечались только у 38%, что, вероятно, отражает более благоприятное течение инфекционного процесса при нормальном нутритивном статусе. Одышка инспираторного характера также преобладала у детей с недостаточностью или дефицитом витамина D (в 77,8% случаев), в отличие от смешанного типа дыхательной недостаточности у детей с нормальным уровнем витамина D. Это может быть связано с большей выраженностью отека слизистой и снижением комплаентности дыхательных путей у пациентов с гиповитаминозом.

Таким образом, полученные данные демонстрируют, что гиповитаминоз D ассоциирован с более тяжелым клиническим течением внебольничной пневмонии у детей раннего возраста, увеличением продолжительности гипертермии, выраженностью респираторной симптоматики и астенического синдрома, что подтверждает необходимость рутинного мониторинга и коррекции статуса витамина D в педиатрической практике, особенно у детей, подверженных рецидивирующим инфекциям органов дыхания.

Выводы. Полученные результаты подтверждают, что уровень витамина D является значимым прогностическим фактором клинического течения внебольничной пневмонии у детей раннего возраста. Установлена прямая связь между дефицитом или недостаточностью 25(OH)D и повышенной тяжестью заболевания, выраженностью воспалительных симптомов и склонностью к затяжному или осложнённому течению. Это указывает на необходимость обязательной оценки статуса витамина D при госпитализации детей с пневмонией. Различные внешние и внутренние факторы как питание, условия проживания экологически неблагоприятных регионах, способствует высокому риску гиповитаминоза D, что требует внедрения программ профилактического контроля и своевременной коррекции данного состояния.

REFERENCES | ЧОШКИ | IQTIBOSLAR:

1. Zakerihamidi M., Boskabadi H., Faramarzi R. Comparison of vitamin D levels in infected and non-infected preterm newborns. *Infection and Immunity*, 13(4), 2023, 754–760. DOI: 10.15789/2220-7619-COT-8050 (in Russ. Закерихамиди М., Боскабади Х., Фарамарзи Р. Сравнение уровня витамина D у недоношенных инфицированных и неинфицированных новорожденных. *Инфекция и иммунитет*, (2023). 13(4), 754–760. DOI: 10.15789/2220-7619-COT-8050).
2. Rimpova M. Association of vitamin D deficiency with the severity of pneumonia in hospitalized children in Bulgaria. *Infection and Immunity*, 2023, 13(3), pp. 567–573. DOI: 10.15789/2220-7619-COT-8050 (in Russ. Римпова М. Связь дефицита витамина D с тяжестью пневмонии у госпитализированных детей в Болгарии. *Инфекция и иммунитет*, 13(3), 2023, 567–573. DOI: 10.15789/2220-7619-COT-8050)
3. Lokshina E.E., Zaitseva O.V. The role of vitamin D in the prevention and treatment of acute respiratory infections in children. *Pediatrics. Consilium Medicum*, 2022, Issue 4, pp. 310–316. (in Russ. Локшина Э.Э., Зайцева О.В. Роль витамина D в профилактике и лечении острых респираторных инфекций у детей. *Педиатрия. Consilium Medicum*, 2022, 4, 310–316).
4. Gasanov A.G., Guseinova I.E. Vitamin D levels in children with COVID-19 infection. *Modern Pediatrics (Ukraine)*, 2021, 7(119), pp. 34–39. (in Russ. Гасанов А.Г., Гусейнова И.Э. Показатели витамина D при коронавирусной инфекции COVID-19 у детей. *Современная педиатрия. Украина*, 7(119), 34–39).

5. Nazarova S.N., Tursunov A.T. The impact of vitamin D deficiency on the course of pneumonia in young children Pediatrics of Uzbekistan, 2023; Vol. 1(15): pp. 22–27. (in Russ. Назарова С.Н., Турсунов А.Т. Влияние гиповитаминоза D на течение пневмонии у детей раннего возраста. Педиатрия Узбекистана. 2023;1(15):22–27).
6. Kuryazova Sh., Khudaynazarova S., Dergunova G. Community-acquired pneumonia in younger school-aged children with bronchial obstructive syndrome. Journal of Biomedicine and Practice, 2021, Vol. 1, No. 2, pp. 104–109. (in Russ. Курьязова Ш., Худайназарова С., Дергунова Г. Внебольничные пневмонии у детей младшего школьного возраста с бронхообструктивным синдромом //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 104-109).
7. Kuryazova Sharofat Masharipovna, Khudaynazarova Salomat Ruzibaevna, Dergunova Galina Evgenevna, Toshmetova Bakhtiniso Rustoevna Kuryazova, The course of community-acquired pneumonia in children, depending on vaccination: BMJ Paediatrics Open 2024;8:. - PP-102
8. Liu, L., Bi, X., Wang, P. et al. (2021). Vitamin D enhances innate immune response against respiratory pathogens. Journal of Bone and Mineral Research Plus, 5(2), e104–e115.
9. Martineau, A. R., MacLaughlin, N., & Shakir, N. (2024). Update on vitamin D supplementation for prevention of respiratory infections. The Lancet Diabetes & Endocrinology, 12, 300–312.
10. Wang X, Chen J, Huang R et al. Impact of home confinement due to COVID-19 on vitamin D levels... *Pediatr Discovery*. 2024; (41).
11. Petkova G, Mineva E, Botsova V. Clinical Study of Vitamin D Levels in Hospitalized Children... *Pediatr Rep*. 2024;16(4):1034-1041.
12. Qureshi MM, Saifuddin M. Vitamin D status of children with lower respiratory infections... *Asian J Med Sci*. 2022;13(12):213–217.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000